

Ревтьо Олесь Ярославівна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії ХДАЕУ

Малярчук Анастасія Сергіївна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії ХДАЕУ

Романенко Микола Володимирович, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОП «Агроінженерія» ХДАЕУ

МОДЕЛЮВАННЯ ТІНЬОВОГО ПРОФІЛЮ В СИСТЕМАХ АГРОВОЛЬТАЇКИ

Агровольтаїка є інноваційним підходом у розвитку відновлюваної енергетики та аграрного сектору, що передбачає одночасне використання земель для генерації електроенергії та вирощування сільськогосподарських культур. Інтеграція фотоелектричних установок із сільським господарством сприяє більш раціональному використанню земельних ресурсів, знижує негативний вплив кліматичних змін і створює додаткові, стабільні джерела доходу для аграрних підприємств.

Сучасні підходи до проектування агровольтаїчних систем передбачають використання моделей, що поєднують аналіз освітленості та прогнозування врожайності культур. Зокрема, інтеграція геометричних моделей затінення з агрономічними моделями, такими як PROMET, дозволяє оцінювати вплив просторово-часового розподілу сонячного випромінювання на ріст рослин. Це забезпечує наукове обґрунтування оптимізації параметрів розміщення фотоелектричних установок [1].

Дослідження показують, що орієнтація та щільність розміщення фотоелектричних панелей суттєво впливають на розподіл освітлення, врожайність культур і виробництво енергії в агровольтаїчних системах. Вертикальні двосторонні панелі (E/W) забезпечують більш рівномірний розподіл світла та вищу ефективність землекористування при низькій щільності, тоді як системи з орієнтацією Північ/Південь (N/S) демонструють вищу генерацію енергії при високій щільності. Це підтверджує наявність компромісу між продуктивністю енергії та врожайністю культур при оптимізації конфігурації системи [2].

Одним із ключових елементів проектування агровольтаїчних систем є аналіз тіньового профілю сонячних панелей. Тінь, що утворюється від фотоелектричних модулів, безпосередньо впливає на освітленість ґрунту та рослин, а отже – на процес фотосинтезу, ріст і врожайність культур. Правильне моделювання тіней дозволяє оптимізувати розташування панелей, висоту конструкцій та відстань між рядами.

У системах агровольтаїки тінь не завжди є негативним фактором. Для деяких культур часткове затінення може бути навіть корисним, оскільки воно

зменшує перегрів рослин, знижує випаровування вологи з ґрунту та захищає культури від надмірної сонячної радіації. Наприклад, овочеві культури або тіншовитривалі рослини можуть успішно рости під частковим затіненням.

Разом з тим надмірне затінення може зменшувати інтенсивність фотосинтезу та негативно впливати на врожайність. Саме тому при проєктуванні агровольтаїчних установок важливо визначити оптимальну конфігурацію сонячних панелей, яка забезпечить баланс між генерацією електроенергії та продуктивністю сільськогосподарських культур.

Моделювання тіньового профілю дозволяє визначити, яка частина поля перебуватиме у тіні в різні години доби та різні періоди року. На основі цих даних можна прогнозувати освітленість рослин та коригувати розташування конструкцій.

Довжина та форма тіні, що утворюється від сонячних панелей, залежать від кількох основних параметрів: географічної широти місцевості; пори року; часу доби; висоти встановлення панелей; кута нахилу фотоелектричних модулів; довжини панелі; відстані між рядами конструкцій.

Одним із ключових факторів є кут підйому Сонця над горизонтом. Коли Сонце знаходиться низько над горизонтом (вранці або ввечері), тінь стає довшою. Навпаки, у полудень, коли Сонце піднімається найвище, довжина тіні значно скорочується.

Для визначення довжини тіні використовують геометричну залежність між висотою конструкції та кутом сонячної висоти. У разі нахилених панелей ефективна висота конструкції збільшується, оскільки верхній край панелі піднімається над ґрунтом.

Для оцінки тіньового профілю необхідно визначити сонячну висоту для конкретного часу доби. Вона залежить від географічної широти місцевості, сонячного схилення та годинного кута.

Сонячне схилення змінюється протягом року і характеризує положення Сонця відносно екватора. Найбільше значення спостерігається під час літнього сонцестояння, а найменше – під час зимового.

Годинний кут визначає положення Сонця відносно місцевого сонячного полудня. Він змінюється зі швидкістю приблизно 15° за годину. Завдяки цьому можна визначити положення Сонця для будь-якого моменту дня.

Після визначення кута сонячної висоти можна розрахувати довжину тіні від конструкції. Це дає можливість побудувати графік зміни довжини тіні протягом дня, що є важливим для оцінки освітленості поля.

Одним із важливих етапів проєктування агровольтаїчних систем є визначення оптимальної відстані між рядами сонячних панелей. Якщо ряди розташовані надто близько, тіні від передніх панелей можуть перекривати наступні ряди, що призведе до зниження виробництва електроенергії та освітленості рослин.

Оптимальна відстань між рядами повинна бути не меншою за максимальну довжину тіні у найбільш критичний період року. Зазвичай для цього використовують умови найнижчого положення Сонця, коли тіні є найдовшими.

Правильний розрахунок відстані між рядами дозволяє уникнути взаємного затінення сонячних модулів, забезпечити достатнє освітлення рослин і зберегти продуктивність сільськогосподарських культур.

Використання агровольтаїчних систем має значні переваги для сталого розвитку сільського господарства. По-перше, це підвищення ефективності використання земельних ресурсів. Одна й та сама територія може використовуватися одночасно для виробництва енергії та вирощування культур.

По-друге, сонячні панелі створюють мікроклімат, який може бути сприятливим для певних культур. Часткове затінення зменшує температуру ґрунту та втрати вологи, що особливо важливо в умовах посухи.

По-третє, агровольтаїка сприяє розвитку відновлюваної енергетики та зменшенню викидів парникових газів. Виробництво електроенергії з сонячної енергії є екологічно чистим і допомагає зменшити залежність від викопних видів палива.

Моделювання тіньового профілю є важливим інструментом проектування агровольтаїчних систем. Воно дозволяє визначити оптимальну конфігурацію розташування сонячних панелей, оцінити освітленість поля та забезпечити ефективне поєднання виробництва електроенергії та вирощування сільськогосподарських культур.

Аналіз тіньових профілів протягом дня та року дає змогу мінімізувати негативний вплив затінення та підвищити загальну ефективність використання земельних ресурсів. Подальший розвиток методів моделювання та використання спеціалізованого програмного забезпечення сприятиме більш точному проектуванню агровольтаїчних систем і їх широкому впровадженню в сучасному сільському господарстві.

Список використаних джерел

1. Agrivoltaics Crop Yield Modeling / F. Schuck et al. *AgriVoltaics Conference Proceedings*. 2025. Vol. 3. URL: <https://doi.org/10.52825/agripv.v3i.1361> (date of access: 24.03.2026).
2. Agrivoltaic Farm Design: Vertical Bifacial vs. Tilted Monofacial Photovoltaic Panels / R. Younas et al. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.01076>.